

Interjúfónál

Planet4B – Agrobiodiverzitás extenzív esettanulmány

SZEMÉLYES (indítás, bemelegítés, föloldódás + pozicionáljuk az interjúalanyt az agrobiodiverzitáshoz fűződő kapcsolatában)

- **Mikor és hogyan kerültél először kapcsolatba az agrobiodiverzitással?**
- **Mi fogott meg az agrobiodiverzitás témájában? / Miért fontos Neked?**
- **Mostani munkád és életed hogyan függ össze az agrobiodiverzitással?**

VETŐMAG-RENDSZER, MÉDIA (Hogyan rakja össze a fejében a rendszert? Kik a fő szereplői? Melyek a fő komponensei? Hogyan látja a dinamikáját?)

- **Te magad kertészkedsz? Honnan szerzed be a vetőmagokat? Hol tájékozódsz?**
- **Hogy látod a hazai vetőmag-beszerzési lehetőségeket? Milyen lehetőségek vannak, hogy tájékoztatják a vásárlókat?**
- **Mennyire vannak képbén a kertészek az agrobiodiverzitás fogalmával, gyakorlati jelentőségével?**
- **Te hogy építed be a munkádba az agrobiodiverzitással, vetőmagokkal kapcsolatos tudást?**
- **Meglátásod szerint a vetőmag-választás, választék kérdése hogyan, mennyire jelenik meg, amikor a mezőgazdaságról, kertészkedésről van szó a médiában? Van valamilyen változás ebben az elmúlt években?**
- **Hogy látod, honnan tájékozódnak a (balkon)kertészek, amikor vetőmagvásárlásról van szó?**

TRANSZFORMÁCIÓ (Hol látja a rendszer átalakításának lehetőségét? Milyen szereplőkben? Milyen eszközökben? Milyen beavatkozási módokban?)

- **Milyen változásokra lenne szükség ahhoz, hogy az agrobiodiverzitás és a vetőmagok kérdése jobban bekerüljön a köztudatba?**
- **Mire (milyen szereplőkre, eszközökre) van szükség ahhoz, hogy ezek a változások bekövetkezzenek?**
- **Hogy működne egy ideális vetőmagrendszer?**

LEZÁRÁS (levezető kérdések, köszönetnyilvánítás, további kapcsolatban maradás megerősítése)

- **Van valami olyan eleme az agrobiodiverzitás témájának, ami szerinted fontos, de még nem ejtettünk róla szót?**
- **Van még bármi, amit hangsúlyoznál, kiemelnél a beszélgetésünk zárásaként?**
- **Kérhetünk Tőled javaslatokat további interjúalanyokra, akikkel szakértői interjút készíthetnénk?**
- **Van valamilyen kérdésed vagy kérésed felénk a kutatással kapcsolatban?**

Köszönjük!!!